

LAJU PERTUMBUHAN POPULASI PADA *Sitophilus oryzae*

Ilham Khaira Amaldi^{1)*}, Nurul Salsabila²⁾, Irma Yunita³⁾, Chintya Aulia Rizta⁴⁾, Sania Khoirina⁵⁾

¹⁾NIM 2310421004, Kelompok VA, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

²⁾NIM 2310421022, Kelompok VA, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

³⁾NIM 2310422005, Kelompok VA, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁴⁾NIM 2310422015, Kelompok VA, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁵⁾NIM 2310423020, Kelompok VA, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

*koresponden ilhamamaldi15@gmail.com

ABSTRAK

Praktikum mengenai laju pertumbuhan populasi bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada berbagai media dilakukan pada Kamis, 20 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah kain kasa, karet gelang, toples dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu kumbang *Sitophilus oryzae*, beras dan ketan hitam. *Sitophilus oryzae* dimasukkan ke dalam toples yang masing-masingnya berisi 250 gram beras dan ketan hitam. Toples ditutup dengan kain kasa dan karet gelang kemudian diletakkan di tempat gelap. Pengamatan dilakukan selama 4 minggu dengan mengamati jumlah *Sitophilus oryzae* yang hidup dan mati, suhu ruang dan kelembaban relatif sehingga dapat ditentukan laju pertumbuhan populasinya dan kurva pertumbuhan pada masing-masing media. Pemahaman dan pengetahuan mengenai laju pertumbuhan populasi ini bermanfaat untuk melakukan upaya konservasi terhadap spesies tertentu dengan mempertimbangkan kondisi optimal yang mendukung pertumbuhan populasinya.

Kata Kunci : *Pertumbuhan, populasi, S. oryzae, suhu, kelembaban.*

PENDAHULUAN

Populasi dalam bidang ekologi ditafsirkan sebagai kumpulan kelompok makhluk yang sama jenis atau kelompok yang individunya mampu bertukar informasi genetik yang mendiami suatu ruangan khusus. Populasi juga didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mampu melintasi dan menempati ruang atau lokasi tertentu. Kelompok individu yang secara morfologis dan genetik membentuk populasi adalah semua individu dari spesies yang sama. Populasi dicirikan oleh kepadatan, kematian, angka kelahiran, sebaran umur populasi, potensi biologis serta pola pertumbuhan dan perkembangan (Raihani *et al.*, 2023).

Populasi memiliki berbagai sifat maupun parameter yang unik dari kelompok, atau sifat kebersamaan (kolektif) dan sudah tidak

merupakan sifat dari masing-masing individu pembentuknya. Sifat-sifat tersebut antara lain kepadatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, dan bentuk serta perkembangan, yang mencerminkan adanya dinamika populasi. Salah satu bentuk dinamika populasi adalah pertumbuhan populasi, yaitu kemampuan suatu populasi untuk menambah jumlah individunya. Laju pertumbuhan populasi dinyatakan dalam jumlah pertambahan individu dalam populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan tersebut (Seroan *et al.*, 2024).

Pertumbuhan populasi memiliki pola-pola khas yang disebut sebagai bentuk pertumbuhan populasi. Terdapat 2 bentuk kurva pertumbuhan, yaitu kurva pertumbuhan berbentuk J dan S. Kurva J menunjukkan

pertumbuhan populasi secara eksponensial, yang menggambarkan populasi yang terus bertumbuh dan tidak dibatasi oleh lingkungan sehingga tidak terjadi suatu kompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Kurva S menunjukkan pertumbuhan populasi secara logistik, yang menggambarkan pertumbuhan populasi yang tidak hanya bergantung pada jumlah yang terus bertumbuh tetapi juga sejauh mana batas dari faktor logistik yang tersedia untuk mendukung kehidupan (Suryani & Khasanah, 2022).

Sitophilus oryzae atau kumbang beras merupakan hama utama dan primer pada sereal di penyimpanan. Hama ini tersebar luas di daerah subtropis dan tropis. *S. oryzae* dapat merusak dan menurunkan kualitas komoditas sereal seperti beras, sorghum, gandum, jagung, dan kacang mete selama masa penyimpanan. Kerusakan tersebut dapat berupa kerusakan fisik, kimiawi dan mikrobiologis yang mengakibatkan penurunan kualitas hasil pertanian (Zakladny, 2018).

S. oryzae memiliki tubuh berwarna hitam cerah untuk betina atau hitam kecoklatan untuk jantan, memiliki empat buah gambaran berbentuk bulat telur (lonjong) berwarna coklat kemerahan pada elytra dan kaki berwarna coklat kemerahan. Ujung abdomen kumbang jantan berbentuk melengkung dan meruncing Sedangkan abdomen betina berbentuk lurus ke belakang dan agak membesar serta tumpul (Febrianti & Suharto, 2019).

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Laju Pertumbuhan Populasi dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025 di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah dua toples, karet, dan kain kasa. Bahan yang

digunakan yaitu kumbang *Sitophilus oryzae*. sebanyak 10 ekor betina dan jantan, beras putih dan beras ketan.

Cara Kerja

Percobaan dilakukan dengan menyiapkan dua jenis media, yaitu beras putih dan beras ketan, masing-masing sebanyak 250 gram yang dimasukkan ke dalam toples bersih. Ke dalam setiap toples, dimasukkan 10 ekor *Sitophilus oryzae* jantan dan betina dewasa. Mulut toples ditutup menggunakan kain kasa, kemudian toples diletakkan di tempat yang agak gelap di dalam laboratorium agar mendekati kondisi alami habitat kumbang tersebut. Pengamatan dilakukan selama empat minggu dengan interval waktu satu minggu. Pada setiap minggu pengamatan, dicatat jumlah kumbang yang masih hidup dan yang telah mati. Kumbang yang mati segera dikeluarkan dari media untuk menghindari gangguan terhadap populasi yang masih hidup. Selain itu, suhu ruang dan kelembapan relatif juga dicatat secara berkala selama masa pengamatan. Data yang dikumpulkan selama pengamatan digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan populasi kumbang beras menggunakan rumus yang telah ditentukan, dan hasilnya disajikan dalam bentuk kurva laju pertumbuhan masing-masing media. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Jika pertambahan atau pengurangan populasi secara linier

$$N_t = N_0 \cdot e^{r \cdot t}$$

Jika pertambahan populasi tidak bersifat linier (sigmoid)

$$N_t = \frac{K}{1 + e^{a-r \cdot t}}$$

Dimana:

N_t = Jumlah populasi pada waktu t

N_0 = Jumlah populasi pada awal percobaan

r = Natural logaritma

r = Laju pertumbuhan populasi

t = Waktu

K = Jumlah populasi tertinggi selama pengamatan
 a = Konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu ke nol

Perlakuan	Suhu	Kelembapan	Hidup		Mati	
			Jantan	Betina	Jantan	Betina
Beras	27°C	81%	5	5	0	0
Ketan Hitam	27°C	81%	5	5	0	0

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, terlihat data yang menunjukkan laju pertumbuhan populasi kutu beras (*Sitophilus oryzae*) pada minggu ke-nol atau awal pengamatan. Dalam percobaan ini, dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kutu beras pada dua jenis media yang berbeda, yaitu beras putih dan ketan hitam. Pada masing-masing media tersebut, dimasukkan 10 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) dengan komposisi 5 ekor jantan dan 5 ekor betina. Percobaan ini dilaksanakan dalam kondisi suhu ruangan normal, yaitu 27°C, dengan kelembapan udara mencapai 81%.

Pengamatan dilakukan selama empat minggu secara bertahap. Setiap minggunya, jumlah kutu yang masih hidup maupun yang telah mati dihitung dan dicatat untuk mengetahui bagaimana perubahan jumlah populasi kutu beras seiring waktu. Hasil dari percobaan ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah populasi pada tiap media, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan faktor lingkungan non-hayati atau abiotik, seperti suhu, tingkat kelembapan udara, serta jenis media tempat kutu berkembang. Faktor-faktor tersebut sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup kutu beras selama periode pengamatan.

Pertumbuhan dan reproduksi kutu beras (*Sitophilus oryzae*) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan karakteristik media penyimpanan. Berdasarkan penelitian terbaru, suhu dan kelembapan relatif memainkan peran penting dalam perkembangan serangga ini. Suhu optimal sekitar 35°C dengan kelembapan 65% diketahui mempercepat siklus hidup kutu beras dan meningkatkan jumlah individu dewasa yang muncul (Aslam *et al.*, 2017). Selain itu, jenis dan ukuran biji-bijian juga memengaruhi perilaku peletakan telur, di mana biji-bijian berukuran besar lebih disukai karena menyediakan ruang dan nutrisi yang lebih bagi larva. Kadar air dalam biji-bijian juga berpengaruh besar, dengan kadar air 14–16% menjadi kondisi ideal bagi oviposisi dan perkembangan larva. Sebaliknya, kadar air di bawah 9% cenderung tidak menarik bagi kutu untuk berkembang biak (Hendrival & Muetia, 2016).

Tabel 2. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu pertama

Perlakuan	Suhu	Kelembapan	Hidup		Mati	
			Jantan	Betina	Jantan	Betina
Beras	28°C	81%	4	5	1	0
Ketan Hitam	28°C	81%	5	6	0	0

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2, diperoleh hasil pengamatan terhadap pertumbuhan populasi kutu beras (*Sitophilus oryzae*) pada minggu pertama setelah dimulainya percobaan. Pada media beras putih, tercatat terdapat empat ekor kutu beras jantan dan lima ekor kutu betina yang masih hidup. Namun, dari sepuluh ekor kutu yang awalnya dimasukkan ke dalam media ini, satu ekor kutu jantan ditemukan telah mati. Sementara itu, pada media ketan hitam, hasil pengamatan menunjukkan adanya lima ekor kutu beras jantan dan enam ekor betina yang masih hidup. Selain itu, pada media ini juga terjadi penambahan satu ekor kutu betina, yang mengindikasikan adanya proses kelahiran atau penetasan telur (natalitas) sejak percobaan dimulai. Dengan demikian, tidak hanya seluruh kutu yang awalnya dimasukkan masih bertahan hidup, tetapi juga telah terjadi peningkatan jumlah individu. Seluruh proses percobaan dilakukan pada kondisi suhu ruangan normal, yaitu sekitar 28°C, dengan tingkat kelembapan udara sebesar 81%.

Berbagai jenis media padi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap populasi dan laju pertumbuhan kutu beras (*Sitophilus oryzae*). Kutu beras masih dapat bertahan hidup di media beras karena beras merupakan sumber makanan utama bagi mereka. Beras biasa dan beras ketan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun kandungan kimianya. Beras biasa memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan beras ketan yang lebih rapuh. Selain itu, beras

biasa berwarna putih cemerlang, sedangkan beras ketan memiliki warna yang lebih gelap. Ukuran butiran beras ketan juga lebih besar dibandingkan dengan beras biasa (Manueke & Pelealu, 2015).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Istiaji (2016) juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa beras ketan lebih mendukung pengembangan kutu beras dibandingkan dengan beras biasa. Pada penelitian tersebut, beras ketan terbukti lebih rentan terhadap infestasi kutu beras karena kandungan kimiawi dan teksturnya yang lebih mudah diakses oleh kutu beras untuk berkembang biak.

Penambahan jumlah populasi dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling umum adalah migrasi, yaitu masuknya individu dari daerah lain, serta natalitas atau kelahiran yang menyebabkan bertambahnya jumlah anggota populasi. Di sisi lain, penurunan jumlah populasi juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah mortalitas atau kematian, serta migrasi individu yang keluar dari wilayah tersebut. Ketidaknyamanan terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah dapat menjadi salah satu penyebab migrasi, yang akhirnya berdampak pada pengurangan jumlah individu dalam populasi. Proses-proses ini berkontribusi pada perubahan dalam laju pertumbuhan populasi (Rizal *et al.*, 2019).

Tabel 3. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu ketiga

Perlakuan	Suhu	Kelembapan	Hidup		Mati	
			Jantan	Betina	Jantan	Betina
Beras	28°C	85%	8	10	0	0
Ketan Hitam	28°C	85%	7	9	0	1

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa pertumbuhan populasi dari *Sitophilus oryzae* pada minggu ketiga ditemukan pada media beras 8 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) jantan dan

10 kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina yang hidup. Pada media ketan hitam ditemukan 7 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) jantan dan 9 kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina yang hidup,

sedangkan untuk yang mati ada 1 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina. Percobaan dilakukan pada suhu ruangan normal yakni 28°C dengan tingkat kelembapan 85%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat natalitas (kelahiran) pada media ketan hitam sudah meningkat dari sebelumnya, hal ini bisa disebabkan karena media ketan hitam sudah sesuai untuk tempat berkembang biaknya *Sitophilus oryzae*. Beras dimakan oleh kumbang dewasa sehingga dapat dilihat bahwa sebelah luar beras tampak berlubang-lubang. Dan pada

lubang inilah imago menaruh telurnya. Perkembangan telur sampai dewasa dari *Sitophilus oryzae* didalam biji beras, sehingga hama ini akan memilih beras dengan ukuran dan bentuk yang mampu menjadi tempat berkembangnya serta tempat makannya. Fraksi bubuk yang terbentuk dari hancuran beras yang menjadi rapuh selama penyimpanan akibat konsumsi beras oleh *S.oryzae*. Pembentukan frass membuat beras menjadi rusak dan tidak dapat dikonsumsi dan meningkatkan kadar air beras (Hendriwal & Meutia, 2016).

Tabel 4. Pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu keempat

Perlakuan	Suhu	Kelembapan	Hidup		Mati	
			Jantan	Betina	Jantan	Betina
Beras	26°C	82%	14	10	0	1
Ketan Hitam	26°C	82%	10	12	0	0

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa pertumbuhan populasi dari *Sitophilus oryzae* pada minggu kedua ditemukan pada media beras 14 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) jantan dan 10 kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina yang hidup, sedangkan untuk yang mati ada 1 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina. Pada media ketan hitam ditemukan 10 ekor kutu beras (*Sitophilus oryzae*) jantan dan 12 kutu beras (*Sitophilus oryzae*) betina yang hidup. Percobaan dilakukan pada suhu ruangan normal yakni 26°C dengan tingkat kelembapan 82%.

Dari tabel pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan populasi *Sitophilus oryzae* setiap minggunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Laylah (2015) yang mengatakan bahwa semakin lama beras ditumpuk maka akan menyebabkan perubahan fisik dari beras tersebut yang mana tingkat populasi hama kutu juga akan meningkat karena kondisinya sangat sesuai untuk *Sitophilus oryzae* berkembang biak.

Preferensi sejenis *Sitophilus oryzae* terhadap jenis makanan dipengaruhi oleh stimulus zat kimia kemotropisme yang terutama

menentukan bau dan rasa, mutu gizi dan adaptasi struktur. Tersedianya makanan yang cukup adalah yang cocok bagi kehidupan *S. oryzae*. Bila makanan tidak cocok bagi hama dengan sendirinya populasi hama tidak akan dapat berkembang sebagaimana biasanya. Ketidakcocokan makanan dapat timbul karena kurangnya kandungan unsur yang diperlukan, rendahnya kadar air dalam kandungan makan, permukaan material yang keras dan bentuk materialnya (Saputra, 2017).

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Populasi *Sitophilus oryzae*

Berdasarkan kurva laju pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* pada minggu ke-0, 1, 3, dan 4, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah populasi dari waktu ke waktu baik pada media beras maupun ketan hitam. Pada minggu ke-0, jumlah awal populasi untuk kedua media adalah sama, yaitu 10 ekor yang terdiri dari 5 jantan dan 5 betina. Namun, pada minggu pertama, populasi pada media beras mengalami sedikit penurunan menjadi 9 ekor, sedangkan ketan hitam tetap stabil. Memasuki minggu ketiga, terjadi lonjakan populasi yang cukup signifikan, di mana jumlah *S. oryzae* hidup pada media beras meningkat menjadi 18 ekor, sementara pada ketan hitam mencapai 16 ekor. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga minggu keempat, dengan media beras mencapai 24 ekor dan ketan hitam sebanyak 22 ekor. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa media beras cenderung mendukung pertumbuhan populasi *S. oryzae* lebih cepat dibandingkan dengan ketan hitam.

Astuti (2017) meneliti kerentanan empat jenis beras terhadap *S. oryzae* dan menemukan bahwa beras ketan hitam memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah dibandingkan dengan beras putih. Hal ini disebabkan oleh kandungan senyawa fenolik yang lebih tinggi pada beras ketan hitam, yang dapat berfungsi sebagai senyawa antioksidan dan memiliki efek toksik terhadap hama. Kultivar beras

mempengaruhi pertumbuhan populasi dan aktivitas enzim fisiologis *S. oryzae*. Beras ketan putih mendukung pertumbuhan populasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lain. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dan struktur fisik beras ketan putih memberikan kondisi yang lebih optimal bagi perkembangan hama ini (Zhang *et al.*, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertumbuhan populasi kutu beras (*Sitophilus oryzae*) dipengaruhi oleh jenis media penyimpanan dan kondisi lingkungan. Media ketan hitam menunjukkan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi dibandingkan beras putih, kemungkinan karena tekstur dan kandungan nutrisinya yang lebih mendukung perkembangan kutu. Faktor suhu, kelembapan, dan karakteristik media sangat menentukan tingkat kelangsungan hidup serta reproduksi kutu beras selama masa pengamatan.

Saran

Adapun saran untuk praktikum ini ke depannya yaitu meningkatkan ketertiban dan ketelitian dalam pengamatan laju pertumbuhan pada *Sitophilus oryzae* selama praktikum berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslam, A., Jafir, M., Javed, M. W., Shehzad, M., Chaudhary, M. Z., & Aftab, M. (2017). Effect of temperature and relative humidity on development of *Sitophilus oryzae* L. (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 5(6), 85–90.
- Astuti, L. P. (2017). Susceptibility of Four Rice Types to *Sitophilus oryzae* Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae). *Agrivita*.
- Febrianti, S. Z., & Suharto. 2019. Pengaruh Fosfin *Entomological Review*, 98: 659–662. (PH3) Terhadap Mortalitas

- Hama Gudang *Sitophilus oryzae* Pada Komoditas Gandum. *Jurnal Bioindustri*, 2(1): 274-284.
- Hendriyal, & Muetia, R. 2016. Pengaruh Periode Penyimpanan Beras Terhadap Pertumbuhan Populasi *Sitophilus oryzae* (L.) dan Kerusakan Beras. *Biogenesis*, 4 (2). 95-101.
- Hendriyal, H., & Meutia, R. (2016). Pengaruh periode penyimpanan beras terhadap pertumbuhan populasi *Sitophilus oryzae* (L.) dan kerusakan beras. *Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi*, 4(2), 95-101.
- Herlina, E., & Istiaji, D. (2016). *Population Number of Sitophilus oryzae L. Imago and Damage on Several Types of Rice*. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 2(1), 1–8
- Laylah, N. (2015). Studi Lama Penyimpanan Gabah Organik Terhadap Mutu Beras Organik di PPLH Seloliman Mojokerto. *Jurnal Galung Tropika*, 3 (2).
- Manueke, J. dan Pelealu, J. 2015. Ketertarikan Hama *Sitophilus oryzaei* Pada Beras, Jagung Pipilan, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, dan Kopra. *Eugenia*, 21 (2). 70-79.
- Raihani, S., Dharmono, & Amintarti, S. 2023. Struktur Populasi (*Pinus merkusii* Jungh et de Vriese) Di Kawasan Danau Sari Embun Kabupaten Tanah Laut. *BIO SPECIES*, 16 (2): 63 – 68.
- Rizal, S., Mutiara, D., dan Agustina, D. 2019. Preferensi Konsumsi Kumbang Beras (*Sitophyus oryzae* L.) Pada Beberapa Varietas Beras. *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 16 (2). 157-165.
- Saputra, S.A. (2017). *Evaluasi Pengajaran*. Bandung: FPTK-UPI.
- Seroan, M., Husin, A., Tunas, W., Songkilawang, G., Maarial, A., Damogalad, F. 2024. Pemodelan Matematika untuk Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa pada Tahun 2026 dan 2027 Menggunakan Model Logistik. *Algoritma*, 2(4): 179-198
- Suryani, I., & Khasanah, N. 2022. Model Eksponensial dan Logistik Serta Analisis Kestabilan Model Pada Perhitungan Proyeksi Penduduk Provinsi Riau. *Jurnal Fourier*, 11(1): 22-39.
- Zakladny, G. A. 2018. Effect of grain infestation with the rice weevil *Sitophilus oryzae* L. (Coleoptera, Dryophthoridae) on the quality of grain and grain products.
- Zhang, T., Hu, Q., Wang, J. (2023). The rice cultivar affects the population growth and physiological enzyme activity of *Sitophilus oryzae*. *Journal of Stored Products Research*, 4(2).

LAMPIRAN

Gambar 1. *Sitophilus oryzae* pda media beras

Gambar 2. Pengamatan laju pertumbuhan *sitophilus oryzae*

Gambar 3. Perhitungan jumlah *s. Oryzae* yang hidup dan mati

Gambar 4. Dokumentasi pengamatan minggu ke 1

Gambar 5. Dokumentasi pengamatan minggu ke 3

Gambar 6. Dokumentasi pengamatan minggu ke 4

